

JAMOATCHILIK NAZORATI ASOSIDA TA'LIM-TARBIYA SIFATI VA SAMARADORLIGINI TA'MINLASHGA OID XALQARO TAJRIBALAR

Temirov Dilshod Sheralievich

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bosh mutaxassisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11506111>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamoatchilik nazorati asosida ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini ta'minlashga oid xalqaro tajribalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, jamoatchilik nazorati, sifat va samaradorlik, xalqaro tajribalar, pedagogik jamoatchilik.

Аннотация. В данной статье анализируется международный опыт обеспечения качества и эффективности образования на основе общественного контроля.

Ключевые слова: качество образования, общественный контроль, качество и эффективность, международный опыт, педагогическое сообщество.

Abstract. This article analyzes the international experience of ensuring the quality and efficiency of education based on public control.

Keywords: quality of education, public control, quality and efficiency, international experiences, pedagogical community.

Keyingi yillarda “ta'lim sifati” tushunchasi pedagogika nazariyasi va amaliyotiga mustahkam kirib oldi. Pedagogik jamoatchilikning bu tushunchalarga e'tiborining kuchayishi dunyo tamadduni oldida keskin bo'lib turgan insonning ekologik yashab qolish muammolarini hal qilish zarurligidan kelib chiqadi.

Ijtimoiy-tabiiy evolyusiyani, binobarin, insoniyatning yashab qolishini ta'minlashga layoqatli “madaniy kishini” shakllantirishga qaratilgan ta'limni kvalitivitizatsiya qilish bu muammoni hal qilishning yo'llaridan biri hisoblanadi.

Faqat pedagogika va psixologiya bilimlarini jalb qilish orqaligina pedagogik tushuncha sifatida ta'lim sifatini, jumladan maktabgacha ta'lim sifatini bilish mumkin emas. Faqat ularning ilm-fan va bilimning boshqa sohalari, birinchi navbatda falsafa, kvalimetriya, boshqaruv bilan uyg'unlashuvi bu tushunchaning mohiyatini ochishga imkon beradi.

Sifat nazariyasini, sifatni baholash nazariyasini va sifatni boshqarish nazariyasini o'z ichiga oluvchi kvalitologiya fani falsafiy va pedagogik tushuncha sifatida sifatning mohiyatini ochishda katta imkoniyatlarga egadir.

Qozog'iston Respublikasi oliy ta'lim muassasasi uyushmasi hozirda turli xil va profildagi 81 ta akkreditatsiyadan o'tgan universitetlarni birlashtiradi: texnik, pedagogik, iqtisodiy, qishloq xo'jaligi, tibbiy, yuridik, shuningdek, madaniyat, san'at va sport ularda mamlakatdagi barcha 86% dan ortig'i tahsil oladi. Ushbu oliy o'quv yurtlari mutaxassislar tayyorlashning tegishli yo'nalishlari bo'yicha yetakchi bo'lib, malakali professor-o'qituvchilar tarkibi, boy kutubxona, zamonaviy kompyuter sinflari va internet aloqalari, xalqaro ta'lim darajasiga javob beradigan yaxshi o'quv laboratoriya jihozlariga ega.

Uyushmaning vazifasi Qozog'iston, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va dunyoning rivojlangan davlatlarining ta'lim darajasiga mos keladigan ta'lim sifatini oshirishdan iborat.

Asosiy faoliyat:

- Lissabon konfensiyasi va Boloniya deklaratsiyasi qoidalarini amalga oshirishga ko‘maklashish, jahon ta‘lim makoniga integratsiyalashuv;
- oliy ta‘lim muassasalarining ta‘lim dasturlarini davlat va kasbiy akkreditatsiyadan o‘tkazish tizimini yaratish;
- o‘quv, o‘quv-uslubiy adabiyotlarni nashr etish va qayta nashr etish, xorijiy darsliklarni davlat tiliga tarjima qilish;
- ta‘lim sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va xorijiy yoshlarni mamlakatga o‘qishga jalb qilish bo‘yicha universitetlar faoliyatini kengaytirish;
- o‘zaro manfaatli innovatsion loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha oliy o‘quv yurtlari, ishlab chiqarish birlashmalari va korxonalarining birgalikdagi faoliyatini tashkil etish.

Koreya Respublikasida ta‘lim bo‘yicha Koreya kengashi (KCUE) mavjud. Koreya Respublikasidagi to‘rt yillik universitetlarning vakillik uyushmasi hisoblanadi. Uning a‘zolari Koreyadagi deyarli barcha to‘rt yillik universitetlarning – davlat va xususiy universitetlarning prezidentlaridir. Ushbu kengash a‘zolarining akademik, moliyaviy va boshqa masalalardagi manfaatlarini hukumatga himoya qilish va ularning oliy ta‘limga oid siyosatda aks etishini ta‘minlash orqali avtonomiya va innovatsiyalarni oshirish, mas‘uliyatni kuchaytirish va universitetlarda ta‘limni yaxshilash ustida ishlash. Xususan, universitenga qabul qilishning ilg‘or modeli va qabulda avtonomiya uchun poydevor yaratish. Oliy ta‘limni akkreditatsiya qilishining professional, xalqaro miqyosda tan olingan tizimini ishlab chiqish. Oliy ta‘limga taalluqli masalalarga qaratilgan tadqiqotlar olib borish va siyosati bo‘yicha takliflar kiritish. Professionallik asosida turli xil o‘quv dasturlarini taqdim etish. Xalqarolashuvni qo‘llab-quvvatlash va global istiqbolga ega talabalarni tayyorlash.

Yaponiyada 1946 yil 7 dekabrda xususiy universitetlar milliy ittifoqi sifatida tashkil etilgan. Hozirgi nomi 1948 yil 26 martda qabul qilingan. A‘zolari 390 ta maktab korporatsiyasi va 409 ta xususiy universitet hisoblanadi.

Asosatsiya qoshidagi xususiy oliy ta‘limdagi muammolarni o‘rganish ilmiy tadqiqot instituti.

Faoliyatida Yaponiyadagi xususiy universitetlarning oliy ta‘lim institutlari va ilmiy tadqiqotlar sifatidagi mavqeining va ahamiyatini oshirishga, xususiy universitetlarni rivojlantirishga yordam beradi, umumiy mas‘uliyatga ilm-fan taraqqiyoti va rivojlanishiga xissa qo‘shadi.

Shuningdek, quyida sanab o‘tilgan masalalar va faoliyat uchun zarur bo‘lgan tadbirlar, tadqiqotlar va loyihalarda ishtirok etadi:

1. Universitetlardagi muassasalar, boshqarmalarda madaniyat va ta‘lim uchun davlat byudjetini taqsimlanishi, sarflanishi;
2. Xususiy universitetlarni takomillashtirish, rivojlantirish bo‘yicha milliy institutlar va qonunlar loyihalarini ishlab chiqish va ko‘rib chiqish;
3. Sub‘sidiyalar, kreditlar, badallar va boshqa aktivlar;
4. Ta‘limning o‘quv rejasi, jihozlanishi, ta‘lim yo‘nalishlarini va mutaxassisliklarini tashkil etish, universitetlar faoliyatini boshqarish;
5. universitetlar va milliy darajadagi ilmiy tadqiqotlar darajasida;
6. Ta‘lim xodimlarini faoliyati va ularning malakasini oshirish;
7. Talabalar hayotini yaxshilash uchun yordam va ijtimoiy ko‘maklashish;
8. Ta‘lim, fan va madaniyatning integratsiyasi va xalqaro almashinuvi;

9. Ilm-fan, ta’lim, madaniyat, maktab boshqaruvi va boshqa ta’limga oid bosma materiallarni chop etish va gazeta chiqarish.

Ta’lim sifati haqida fikr yuritilganda pedagogik jamoa tomonidan o’zgartirilishi mumkin bo’lgan ichki omillarga alohida to’xtalish muhim ahamiyatga ega.

Omillar cheksiz ko’pdir, shu sababli ularning hammasini amalda hisobga olish mumkin emas. Shu holatdan kelib chiqib, ulardan eng muhimlarini ajratib ko’rsatish zarur. Bizningcha, quyidagilar shunday omillar hisoblanadi:

- pedagoglar va rahbarlarning kasbiy malakasi;
- ta’lim mazmuni va uni o’zlashtirish usullari;
- pedagogning ta’lim oluvchilar bilan o’zaro hamkorligining shakllari;
- ta’lim oluvchilar hayot faoliyatini umumiy tashkil etish;
- kadrlar, moddiy, dasturiy-uslubiy, moddiy resurslar;
- sanitariya-gigiena sharoitlari va ta’lim jarayonini tibbiy sog’lomlashtirish choralari;
- ta’lim jarayonini ruhiy qo’llab-quvvatlash;
- predmetli-rivojlanuvchi muhit;
- ijtimoiy tuzilmalarning muassasaning pedagogik jamoasi bilan o’zaro aloqasi;
- ta’lim oluvchilarni tarbiyalash, o’qitish va rivojlantirish masalalarida umumta’lim maktablari va oilaning o’zaro kelishilgan harakatlari;
- umumta’lim maktablarini boshqarish.

Xulosa qilib etganda, jamoatchilik nazorati asosida ta’lim-tarbiya sifati va samaradorligini ta’minlashda boshqa omillar bilan bir qatorda shart-sharoitlar harakat qiluvchi holat, muhit alohida ahamiyatga egadir.

REFERENCES

1. <http://edurk.kz/ru/>
2. <http://english.kcue.or.kr/>
3. Temirov D.Sh. Social Control in Ensuring the Quality of School Education// European Journal of Innovation in Nonformal Education <http://innovatus.es/index.php/ejine> Volume 3, No 12, Dec - 2023 Page: 117-120.